

HOZIRGI YOSHLARNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Imomaliyeva Laziza

*Qo‘qon Davlat Pedagogika institutining
Pedagogika va psixologiya fakulteti 2-kurs talabasi.*

Ilmiy rahbar: Eshonqulova Z.U.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada yoshlar jamiyatda tutgan o‘rnini topish bilan bog‘liq ijtimoiy muammolar, o‘z-o‘zini anglash istagi bilan bog‘liq psixologik muammolar kabi bir qator muammolarga haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Inson, Yosh, Muammo, Yoshlik, Ish, Ish, Aholi, Jamiyat

Annotation.

This article refers to a number of problems related to finding the place where the valves occupy in society, such as social problems, psychological problems related to the desire for self-realization.

Keywords: man, age, problem, Youth, Work, Work, population, Society.

“Yoshlik” bu yoshi jihatidan yosh avlod nazarda tutadi. Yaqinda "zamonaviy yoshlar" tushunchasi keng qo‘llanila boshlandi, garchi, albatta, u doimo mavjud bo‘lgan bo‘lsada, xozirda jo‘da ko‘p eshitmoqdaman. "Zamonaviy yoshlar" deganda nimani tushunamiz? Bu mamlakatdagi ijtimoiy va qisman iqtisodiy vaziyatni aniqlashga intiladigan yangi avlod. Yaqinda, bobo va buvilarimiz davrida yoshlarni katta avlod tarbiyalagan bo‘lsa, hozir teskari tendentsiya kuzatilmoqda – yoshlar jamiyatga o‘z qarashlarini singdirishga urinib, “tarbiyalayaptilar”. Ba‘zan katta avlod xamda yosh avlod o‘rtasida fikrlarni to‘g‘ri kelmasligi natijasida qarama-qarshiliklarga olib kelishini taxmin qilish qiyin emas. Balki shuning uchundirki, hozirgi yoshlarda ijtimoiy-psixologik muammolar ko‘p desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ijtimoiy-psixologik muammolar ko‘pincha insonning jamiyat bilan o‘zaro munosabatda bo‘lganida yuzaga keladigan muammolardir. Insonning odamlar bilan muloqot qilishi, hamkorlik qilishi va jamiyatda o‘z o‘rnini topishda uning bevosita psixologik holatiga bog‘liq. Yeshlarda uchrab turadigan ijtimoiy va psixologik muammolar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Bu muammolar haqiqatan ham mavjud va shuni ta‘kidlash mumkinki, jamiyat taraqqiyot darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, u shunchalik ko‘p muammolarni keltirib chiqaradi.

Mutaxassislar – psixologlar, sotsiologlar, pedagogilarlar tomonidan bugungi yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolarini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Ulardan ba‘zilariga to‘xtalib o‘tsak:

- ish tajribasiga ega bo‘lmagan yosh mutaxassisning kam ish haqi;
- mustaqil xayot ostonasidan turgan yoshlarga arzon uy-joylarning etishmasligi;
- oilani yaratishdagi qiyinchiliklar; (xususan yangi davrga moslashaolmaganligi), oldilarida uchragan ozgina qiyinchilik tufayli taslim bo‘lishlari);
- har yili oliy o‘quv yurtlarida byudjet o‘rinlarini qisqartirish va pullik ta‘lim xarajatlarini oshirish yoshlarda xavotirlik hissini oshishiga sabab bo‘lmoqda;

-ko'pincha bir-biri bilan kelisha olmaydigan va keskin qarama-qarshilik turli submadaniyatlarning ko'payishi (xususan turli oqimlar yoshlar ongiga ta'siri);

Keling birgina misol tariqasida Rossiyaning zamonaviy yoshlarining hozirgi kunda qanday muammolarga duch kelishmoqda? Shularni ko'rib chiqsak

Birinchi muammolardan biri ota-ona qaramog'idan chiqib mustaqil yashash uchun uy joy muammosi. Xususiy uy joy sotib olishga imkon yo'q, ijarada esa yashash xoxish yo'q. Bilamizki, yoshlar jamiyatning qo'yi qatlami hisoblanadi. Ota ona xar doim xam farzandini ta'minlashni xoxlamaydi, shuning uchun mustaqil yashashga va daromad izlashga majburdirlar.

Keyingi muammolarda yana biri maktabni tugatgach kaerda o'qish kerakligi haqida boshqotirishlaridir. Kasb-hunar ta'limi va oliy ma'lumotsiz daromadli kasbda ishlash deyarli mumkin emas. Shuning uchun o'rta maktab bitiruvchilari o'qishni davom ettirishga intilishadi va xar doim xam oliy ta'limni yakunlayvermaydilar. Buning asosiy sababi ular kutgan natijaga erishaolmasliklaridir.

Keyingi muammolardan biri qaerda dam olishlaridir? Zamonaviy yoshlar maktabdan, uydan va ishdan tashqarida qaerda vaqt o'tkazadi? Bu savol juda muhim. Yoshlar doimo band bo'lishlar bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari muhim. Chunki "hech narsa qilmaslik" zamirida bezorilikdan qotillikka qadar hamma narsa bo'lishi mumkin. Yoshlarni ko'p vaqt bekor qolishlari mastlik, giyohvandlik, bezorilik, janjal va boshqa jinoyatlarga olib keladi. Yoshlarni bo'sh vaktlarini mazmunli o'tkazishlari uchun qulay dam olish markazlari yaratilishi kerak: klublar, diskotekalar, sport va madaniyat markazlari, kinoteatrlar.

Keyingi yana bir muammo asosiy daromad manbaiga aylanadigan ish topish. Rossiyaning ba'zi bir xududlarida aholisini ko'p joylarda ish topish osonroq, lekin chekka xududlarida esa yoshlarga ish topish birmuncha qiyinroqdir. Xozirgi zamon yoshlarining asosiy maqsadi yaxshi ish o'rni va karerasi tomon o'sishga xarakat qilishidir. Buning uchun bilim va tarjibaga ega bo'lishi muhim ekanligini xar doim xar anglamaydilar.

Yana bir keyingi muammo 21 asr texnika asri bo'lganligi sababli, ular tayyor shablonlar asosida ish qilishga o'rganib qolganlar. Ya'ni agar shablondan tashqari muammo uchrab qolsa, tushkunlikka tushib qolishlari va ba'zan tushkunlikdan chiqaolmay turli xil noxush vaziyatlarga uchrab xam qolmoqdalar.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, zamonaviy yoshlarni tashvishga solayotgan muammolar xilma-xildir. Bugungi yoshlar 60-70-yillardagi tengdoshlariga qaraganda ancha katta bo'lib ko'rinadi. Sababi yuqorida aytib o'tganimizday yoshlarimiz tayyor shablonlar asosida yashashga ko'nikma xosil qilgani o'rganib qolishlaridir. Aqlli ilm va fan borasida ulkan yutuqlarga erishayotgan talabalarimiz xam bir talay.shu bilan birgalikda muommolar girdobida qolib to'g'ri yuldan adashganlar xam yo'q emas. Ehtimol buning sababi, xafvsizlik muammosidir. Bu yerda biz nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy xafvsizlikni xam nazarda tutmoqdami.

Biz bunga ishonamiz yoshlarimiz kelajakda yuqorida sanab o'tilgan muammolarni xalq qilishadi va o'z tajribalari bilan kelajak avlod bilan bo'lishishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://forpsy.ru/works/uchebnoe/sotsialno-psihologicheskie-problemyi-sovremennoy-molodeji/>.